

DONIESIENIA

Short notes

Nowe stwierdzenia zmierzchnicy trupiej główki *Acherontia atropos* (LINNAEUS, 1758) na terenie Beskidu Śląskiego i Pogórza Śląskiego

New observations of Greater death's head hawkmoth *Acherontia atropos* (LINNAEUS, 1758) in the Silesian Beskid Mountains and Silesian Foothills

Zmierzchnica trupia główka *Acherontia atropos* LINNAEUS, 1758 jest motylem z rodziny Sphingidae. Występuje w całej Afryce, krajach basenu Morza Śródziemnego oraz w południowo-zachodniej Azji. Jako gatunek migrujący na północ, stwierdzany jest także w naszym kraju. W Polsce wykazywana jest nieregularnie i na rozproszonych stanowiskach. Migrujące motyle spotkać można od maja do października (BUSZKO J. & MASŁOWSKI J. 2012. Motyle nocne Polski. Macrolepidoptera – część I: 301 pp.). Wiele stwierdzeń bazuje na odnalezieniu żerujących larw lub wykopanych z ziemi podczas wykopków ziemniaków poczwarkach (oraz wyhodowanych z nich imago) (<http://motyle.info/zawisaki/tabela.php?gatunek=01>, data dostępu: 16.11.2016). Do roślin żywicielskich larw zalicza się rośliny z rodziny psiankowatych, takie jak ziemniak *Solanum tuberosum* L., pomidor zwyczajny *Solanum lycopersicum* L., pokrzyk wilcza jagoda *Atropa belladonna* L. i białucha dziedzierzawa *Datura stramonium* L.

W latach 1994–2015 kilkakrotnie odnotowano imago zmierzchnicy trupiej główki na terenie Beskidu i Pogórza Śląskiego:

Beskid Śląski: Brenna [CA41], 10.06.2015, na jałowcu *Juniperus* sp. obok kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ul. ks. E. Miklera 9a.

Pogórze Śląskie: Grodziec Śląski [CA41], 16.07.2014, na liściach bzu czarnego *Sambucus nigra* L. nad potokiem, obok Zamku Grodzieckich;

Jaworze [CA41], 1994, imago znaleziono w ulu pszczelim;

Biery, gm. Jasienica [CA41], 07.2009, motyl wyhodowany z gąsienicy znalezionej na ziemniaku.

Przedstawione stwierdzenia imago dotyczą prawdopodobnie osobników migrujących *A. atropos*. Dotychczasowe informacje z terenu Beskidu oraz Pogórza Śląskiego dotyczyły motyli wyhodowanych z wykopanych podczas zbiorów ziemniaków poczwarek w miejscowości Lipowa oraz Górki Wielkie (JONDERKO T. 2003. *Świat zwierząt*, In: ROK A., HENEL K. (Eds.), Waloryzacja Przyrodnicza Góry Bucze, Manuskrypt. Brenna. Mps.; PIETRASZKO M. 2013. *Przegląd Przyrodniczy* 24(1): 74–75).

MONIKA PIETRASZKO, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony
Bezkęgowców, Stowarzyszenie Dziewięciśli, Lipowa k. Żywca
monka1607@gmail.com

BARTOSZ CZADER, Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
bartoszczader@gmail.com

TOMASZ JONDERKO, Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy
acer70@wp.pl

Accepted: 3 April 2017; published: 20 April 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl>